

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАНИЯ БИНОМИАЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ С МЕТОДОМ «Т схема»

Нафасов Ганишер Абдурашидович,
старший преподаватель (PhD) ГулГУ,
Мирхайдаров Мухиддин Хужамурадович,
магистр группы 5-20ММ ГулГУ

Аннотация. В математическом анализе дифференциальным биномом или биномиальным дифференциалом называется дифференциал вида $x^m(ax^n+b)^p dx$

Интегралы от дифференциального бинома сводятся к интегралу от рациональных функции в трех случаях

Ключевые слова: Биномиальный дифференциал, П. Л. Чебышев, рациональная дробь.

BINOMIAL DIFFERSIALLARNI INTEGRALLAR USULINI “ T SXEMASI” BILAN O‘RGANISH

Nafasov G‘anisher Abdurashidovich ,
GulDU katta o‘qituvchisi (PhD)
Mirhaydarov Muhiddin Xo‘jamurodovich,
GulDU 5-20 MM guruh magistranti

Annotatsiya. Matematik tahlilda differensial binom yoki binomial differensial deb quyidagi ko‘rinishdagi differensialga aytiladi $x^m(ax^n+b)^p dx$

Differensial binom ostidagi integral uchta holda ratsional funksiyaga keltiriladi

Kalit so‘zlar: Binomial differensial, P.L.Chebishev, ratsional kasr.

STUDYING THE INTEGRATION OF BINOMIAL DIFFERENTIALS WITH THE “T SCHEME” METHOD

Nafasov Ganisher Senior Lecture (PhD) of GulSU

Mirhaydarov Muhiddin a student of
magister degree, group №5-20 MM of GulSU

Annotation. In mathematical analysis a differential binomial or binomial differential is a differential of the form $x^m(ax^n+b)^p dx$

The integrals of the differential binomial reduce to the integral of rational functions in three cases

Keywords: Binomial differential, P.L.Cheybyshev, rational fraction.

Даны три подстановки, которые приводят к интегралу от рациональной функции	Даны формулы приведения, связывающие интегралы с различными значениями показателей степеней
--	---

Подробно разобран пример вычисления интеграла от дифференциального биннома.

Применяемые подстановки.

Рассмотрим интеграл:

$$I_{m,p} = \int x^m (ax^n + b)^p dx$$

где- m, n, p рациональные числа (Q) и a, b - действительные числа (R)

- 1) p - целое число. Данный интеграл сводится от рациональной функции от t , если положить $x=t^l$, где l наименьшее общее кратное знаменателей дробей m и n .
- 2) $(m+1)/n$ -целое число, тогда рационализации подынтегрального выражения можно достигнуть, используя замену $ax+b=t^p$, где v - знаменатель дроби p .

3) $(m+1)/n+p$ -целое.

Замена $t^v = ax^{-n} + b$, v -знаменатель дроби p , позволяет рационализировать подынтегральную функцию в исходном интеграле.

Формулы приведения (понижения или повышения показателей степеней)

В ряде случаев , сначала бывает полезным привести интеграл к более удобным значениями показателей степеней m и p . Это можно сделать с помощью формул приведения

$$a+(m+np + 1)I_{m,p}=x^{m-n+1}(ax^{n+b})^{p+1}-b(m-n+1)I_{m-n,p}$$

$$(m+np+1)I_{m,p}=x^{m+1}(ax^n+b)^p+bnpI_{m,p-1}$$

Доказательство первой формулы

$$a+(m+np + 1)I_{m,p}=x^{m-n+1}(ax^{n+b})^{p+1}-b(m-n+1)I_{m-n,p}$$

Выполняем преобразования

$$(ax^n+b)^p x^{n-1} dx = (ax^n+b)^p \frac{1}{n} dx^n = \frac{1}{na} (ax^n+b)^p d(ax^n+b) \frac{1}{na(p+1)} d(ax^n+b)^{p+1}$$

$$I_{m,p} = \int x^m (ax^n + b)^p dx = \int x^{m-n+1} d(ax^n+b)^p x^{n-1} dx = \frac{1}{na(p+1)} =$$

$$\int x^{m-n+1} d(ax^n+b)^{p+1}$$

Интегрируем по частям , умножив на $(p+1)$

$$U=x^{m-n+1} \quad V=(ax^n+b)^{p+1}$$

$$du=(x^{m-n+1})' dx=(m-n+1)x^{m-n} dx$$

$$na(p+1)I_{m,p} = \int u dv = UV - \int v du = x^{m-n+1} (ax^n+b)^{p+1} - (m-n+1) x^{m-n} (ax^n+b)^{p+1} dx$$

Преобразуем оставшийся интеграл

$$\int x^{m-n} (ax^n+b)^{p+1} dx = \int x^{m-n} (ax^n+b)(ax^n+b)^p dx = a \int x^{m-n} x^n (ax^n+b)^p dx + b$$

$$\int x^{m-n}(ax^n+b)^p dx = aI_{m,p} + bI_{m-n,p}$$

Подставляем

$na(p+1) I_{m,p} = x^{m-n+1}(ax^n+b)^{p+1} - (m-n+1)(aI_{m,p} + bI_{m-n,p})$. Отсюда

$[na(p+1) + (m-n+1)a]I_{m,p} = x^{m-n+1}(ax^n+b)^{p+1} - b(m-n+1)I_{m-n,p}$ или

$a(m+np+1)I_{m,p} = x^{m-n+1}(ax^n+b)^{p+1} - b(m-n+1)I_{m-n,p}$

Доказательство второй формулы

$(m+np+1)I_{m,p} = x^{m+1}(ax^n+b)^p + bnpI_{m,p-1}$

Выполняем преобразования

$$x^m dx = (1/m+1)dx^{m+1}$$

$$I_{mp} = (ax^n+b)^p x^m dx = 1/m+1 (ax^n+b)^p dx^{m+1}$$

Интегрируем по частям, умножив на $m+1$,

$$U = (ax^n+b)^p \quad V = x^{m+1}$$

$$Du = ((ax^n+b)^p)' dx = p(ax^n+b)^{p-1}(ax^n+b)' dx = nap(ax^n+b)^{p-1} dx$$

Преобразуем оставший интеграл

$$a \int x^{m+n}(ax^n+b)^{p-1} dx = \int x^m(ax^n+b-b)(ax^n+b)^{p-1} dx =$$

$$\int x^m(ax^n+b)^p dx - b \int x^m(ax^n+b)^{p-1} dx = I_{m,p} - bI_{m,p-1}$$

Поставляем

$(m+1)I_{m,p} = x^{m+1}(ax^n+b)^p - np(I_{m,p} - bI_{m,p-1})$ отсюда,

$(m+np+1)I_{m,p} = x^{m+1}(ax^n+b)^p + bnpI_{m,p-1}$

Пример

Вычислить интеграл

$$\int (1+x^{3/4})^{1/2} x^{-17/8} dx, m=-17/8, n=3/4, p=1/2, a=1, b=1.$$

Поскольку $(m+1)/n+p = -1$ целое, то интеграл сводится к интегралу от рациональной функции третьей подстановкой $t = (1+x^{-3/4})^{1/2}$

$$1+x^{-3/4}=t^2 \quad x=(t^2-1)^{-4/3}$$

Возьмем дифференциал от x

$$Dx = -8/3(t^2-1)^{-7/3} t dt$$

Подставляем $\int (t^2-1)^{17/6} (1+(t^2-1)^{-1})^{1/2} (-8/3) t (t^2-1)^{-7/3} dt = -8/3 \int t^2 dt = -8/3 * t^3/3 + C =$
 $-8/9 t^3 + C$ итак, ответ $-8/9(1+x^{-3/4})^{3/2} + C$

Общий вывод

Три случая интегрируемости биномиальных дифференциалов в элементарных функциях были известны, что еще в 17 веке. Однако, лишь в 19 веке Чебышев доказал, что других случаев нет. Если ни одно из трех чисел $p, (m+1)/n, (m+1)/n+p$ не является целым числом, то по теореме Чебышева интегралы данного вида не могут быть выражены конечной комбинацией элементарных функций.

Литература

1. Свиридюк Г.А., Федоров В.Е. Математический анализ. Часть 1. Челябинск: ЧелГУ, 1999
2. В. А. Садовничий Б. Х. Сендов "Математический анализ" изд-во МГУ 1985 г.
3. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Том 1.